

Odprti dostop do raziskovalnih podatkov in Univerza

Kako bolje izkoristiti potencial za izboljšanje kakovosti študija?

JANEZ ŠTEBE, ADP

Odprta obzorja – odprti dostop v znanosti, ŠOU v Ljubljani, 1. december 2015

Arhiv družboslovnih podatkov

Poslanstvo ADP je trajnostno zasnovano zagotavljanje in promocija ciljnim uporabnikom namenjenih storitev shranjevanja in dostopa do kakovostnih in za različne namene uporabnih odprtih raziskovalnih podatkov iz Slovenije in širše ter povezovanje z drugimi sorodnimi organizacijami - CESSDA.

Ključne naloge podatkovnega središče:

- Pridobivanje pomembnih raziskovalnih podatkov, ki so zanimivi za proučevanje slovenske družbe
- Ovrednotenje ponujenih raziskovalnih podatkov in izbor
- Prezem in procesiranje podatkov in dokumentacije
- Dolgotrajna digitalna hramba
- Zagotavljanje dostopa do raziskovalnih podatkov preko spleta
- Usposabljanje uporabnikov o načrtovanju, ravnanju in pripravi podatkov za izročanje v odprtem dostopu
- Aktivno promocija druge rabe podatkov, spodbujanje medsebojne izmenjave znanja med uporabniki

PUBLICATIONS AND DATA

Raziskovalni podatki = lahko štejejo kot samostojen output raziskovanja, poleg in tudi ločeno od publikacij

Research data alliance meeting 2014

Pomen odprtih raziskovalnih podatkov za Univerzo

OA podatkov na strani ponudbe:

- Vloga pri zagotavljanju integritete raziskovanja
- Učinkovitosti in kakovosti raziskovanja
- Šteje pri skupni raziskovalni produkciji in krepi ugled Univerze

OA na strani povpraševanja:

- Uporaba obstoječih raziskovalnih podatkov pri študiju
- Npr. kot element v naprednih Odprtih izobraževalnih gradivih
- prispevata k dvigu kakovosti izobraževanja na Univerzi

Kdo bo delal na tem, da se potenciali bolje izkoristijo?

Na strani povpraševanja:

- Jasno artikulirana zahteva za izboljšanje kakovosti študija s strani uporabnikov – dvigniti glas za uresničevanje odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov
- Spodbude s strani ustanove tistim, ki so pripravljene nameniti dodaten čas za uvajanje naprednih Odprtih izobraževalnih gradiv na podlagi obstoječih raziskovalnih podatkov (sredstva, usposabljanje)

Na strani ponudbe:

- Vodstvo ustanove ponotranji načela in usmeritve strategije odprtega dostopa in sprejme notranje politike, ki predstavljajo obveznosti za ustvarjalce podatkov in spodbujajo drugo rabo
- Ustanove zagotovijo usklajeno delovanje ekosistema odprtega dostopa:
 - skupaj z ministrstvom in ARRS zagotovijo izvajanje strategije OA, pogoje za vzdržno delovanje podatkovne infrastrukture, aktivni prispevek raziskovalnih knjižnic in raziskovalnih pisarn

Podatki iz javno
financiranih
raziskovalnih
projektov = javno
dobro?

Research data
alliance meeting
2014

SCENE FROM THE PAST ?

Hvala za pozornost!

Univerza v Ljubljani

Fakulteta za družbene vede

Arhiv družboslovnih podatkov

Kardeljeva ploščad 5

1000 Ljubljana

www.adp.fdv.uni-lj.si

arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov

@ArhivPodatkov